

Przedmiotem niniejszego artykułu jest tradycyjny etiopski komentarz do *Wəddase Maryam* – poetyckiego hymnu liturgicznego. W szczególności tematem rozważań będzie kwestia, w jaki sposób etiopscy komentatorzy widzą związek pomiędzy Maryją a Starym Testamentem. Nie jest rzeczą nową, iż *nowotestamentalny wizerunek Maryi utkany jest w całości z nici Starego Testamentu*¹. O ile jednak w tradycji łacińskiej zwykle rozumie się przez to wzorowanie postaci Maryi na kobietach Starego Testamentu jak Ewa, żony patriarchów czy prorokinie, o tyle tradycja etiopska zdaje się iść dalej w postrzeganiu Maryi przez pryzmat Starego Testamentu.

W piśmiennictwie etiopskim nie ma wielu traktatów teologicznych, które w systematyczny sposób objaśniałyby prawdy wiary, komentarze stanowią zatem cenny materiał do poznania rodzimej etiopskiej refleksji teologicznej. Refleksja nad tym komentarzem pozwoli zatem na pełniejsze zrozumienie roli, jaką w Kościele etiopskim odgrywa kult maryjny.

Marcin Krawczuk

Starotestamentowe zapowiedzi Maryi w świetle tradycyjnego etiopskiego komentarza do oficjum maryjnego *Wəddase Maryam* („Pochwała Maryi”)

SALVATORIS MATER
20(2018) nr 1-2, 239-253

1. *Wəddase Maryam* – geneza i charakterystyka utworu

Od najdawniejszych czasów europejscy podróżnicy, którym udało się zawędrować do Etiopii w charakterze kupców, szpiegów, dyplomatów, misjonarzy czy odkrywców, zwracali uwagę na wielką cześć, z jaką etiopscy chrześcijanie odnoszą się do Maryi Dziewicy². Również badacze piśmiennictwa etiopskiego zwrócili na ten fakt uwagę i zaczęli opracowywać etiopskie teksty maryjne. Jednym z pierwszych było właśnie *Wəddase Maryam* („Pochwała Maryi”) wydane pod koniec XIX wieku³.

¹ J. RATZINGER, *Córa Syjonu. Maryja w refleksji Kościoła*, Warszawa 1997, 11.

² Por. choćby taki fragment: *Les Amharas ont une profonde vénération pour la vierge Marie. [...] [D]ans plusieurs provinces, le Fattigar par exemple, on n'hésite pas à placer la mere au-dessus du fils.* A. FERRET, J.G. GALINIER, *Voyage en Abyssinie dans les provinces du Tigre, du Samen et de l'Amhara*, t. 2, Paris 1847, 361-362.

³ Jedynym krytycznym wydaniem pozostaje do dzisiaj: K. FRIES, *Weddâsê Mârjâm. Ein äthiopischer Lobgesang an Maria, nach mehreren Handschriften herausgege-*

Tekst znany jest z bardzo dużej liczby rękopisów, co świadczy o jego popularności. Fries w swojej edycji wymienia 53 rękopisy, a trzeba zwrócić uwagę, że korzystał on tylko z bibliotek europejskich. Najstarsze znane egzemplarze pochodzą z XV wieku (między innymi BritLib Add. 18994⁴ lub BN Éth 12⁵). W wielu rękopisach *Wəddase Maryam* występuje razem z Psalmami, co pokazuje, jak wielką estymą cieszy się ten utwór w Etiopii.

Odnosnie do autorstwa hymnu, tradycja etiopska zna przynajmniej trzy wersje. Wersja bardziej powszechna przypisuje autorstwo wielkiemu syryjskiemu poecie i Ojcu Kościoła Efremowi Syryjczykowi⁶. Pisma łączone z imieniem Efrema są liczne, a on sam został włączony w poczet świętych Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego⁷. Mniej popularna jest wersja, zgodnie z którą autorem *Wəddase Maryam* był syryjski poeta Symeon Quqaya („Garncarz”)⁸. Etiopczycy w istocie tak bardzo byli przekonani o starożytności tego utworu, iż już żyjący w VI wieku półlegendarny twórca etiopskiej muzyki kościelnej Yāred miał się uczyć *Wəddase Maryam* od swojego mistrza, o czym zaświadcza jego żywot⁹.

ben und übersetzt, Leipzig 1892. Tekst został przetłumaczony na język polski przez ks. prof. Stanisława Kura, zob. *Teksty o Matce Bożej: kościoły przedchalcedońskie*, wstęp, wybór, oprac., posł. H. PAPROCKI, Niepokalanów 1995, 37-47. Cytowane w artykule fragmenty pochodzą z tego właśnie przekładu. Tłumaczenie fragmentów zostało opublikowane w: *Muza chrześcijańska*, t. 1: *Poezja armeńska syryjska i etiopska*, red. i oprac. M. STAROWIEYSKI, Kraków 1984, 317. W przekładzie tym jednak wprowadzono rym i rytm niewystępujący w oryginale, poza tym prawdopodobnie dokonano go z jakiejś wersji w języku europejskim.

⁴ W. WRIGHT, *Catalogue of the Ethiopic manuscripts in the British Museum*, London 1877, 77.

⁵ H. ZOTENBERG, *Catalogue des manuscrits éthiopiens (gheez et amharique) de la Bibliothèque nationale*, Paris 1877, 17. Ten rękopis zawiera tylko czytanie na sobotę i niedzielę.

⁶ Znalazło to nawet odzwierciedlenie w ikonografii przedstawień Efrema w sztuce etiopskiej, zob np. zdjęcie o sygnaturze EBW-2007:001:856 na stronie Māzgābā Səəlat (<http://128.100.218.174:8080/login.jsp>, login i hasło „student”). We wstępie komentarz rozstrzyga kwestię autorstwa poematu: *Księgę tę napisał Efrem Syryjczyk Efrem Garncarz. Syryjczykiem zwał go ze względu na jego kraj, garncarzem ze względu na jego zajęcie* (s. 9). Efrem określony jest (zgodnie z realiami historycznymi) jako uczeń Jakuba z Nisibis, a w jego krótkiej biografii akcentuje się jego polemikę z arianizmem. Następnie opisane są okoliczności powstania dzieła: pewnego poranka Efremowi ukazała się Maryja, mówiąc: *Witaj, mój ukochany Efremie. Wychwal mnie*. Pokorny Efrem odpowiedział: *Jakże mógłbym wychwalić Cię, wszak nie zdołałby tego dokonać nikt w niebie ani na ziemi*. Maryja jednak stwierdza, iż Duch Święty da Efremowi siłę i pobłogosławi mu. Po tym wstępie następuje właściwa egzegeza utworu.

⁷ W. WITAKOWSKI, *Syriac influences in Ethiopian culture*, „Orientalia Suecana” 38/39(1989/1990) 196.

⁸ Na jego temat zob. J.W. ŻELAZNY, *Zarys literatury patrystycznej kręgu języka syryjskiego*, Kraków 2011, 67.

⁹ C. CONTI ROSSINI, *Vitae sanctorum antiquiorum. Gadla Yārēd seu Acta sancti Yārēd*, Romae-Parisiis 1904, 8.

Jeszcze inna tradycja etiopska przypisuje tłumaczenie tego dzieła metropolicie imieniem Salāmā, z pochodzenia Koptowi (jak to miało miejsce w przypadku wszystkich biskupów Etiopii aż do czasów współczesnych), który działał pod koniec XIV wieku¹⁰. Przełożył on z arabskiego na gyyz¹¹ wiele dzieł hagiograficznych (głównie na temat egipskich ojców pustyni) oraz homilii (w tym dwie homilie o Wniebowzięciu Maryi autorstwa Cyriaka z Behnesa i Cyryla Jerozolimskiego)¹².

Chociaż nie zidentyfikowano żadnego utworu z chrześcijańskiej tradycji arabskiej, który byłby podstawą przekładu *Wəddase Maryam*, pod wieloma względami jest ono podobne do koptyjskich hymnów na cześć Dziewicy zwanych *theotokia*. Oba gatunki łączy nie tylko tematyka (krążąca wokół tajemnicy Wcielenia i narodzin Chrystusa), ale też struktura – całość podzielona jest na siedem części przeznaczonych do odśpiewywania w każdy dzień tygodnia¹³.

Tradycja odmawiania przez wiernych *Wəddase Maryam* jest jak najbardziej żywa¹⁴. Aby zrozumieć miejsce *Wəddase Maryam* w liturgii etiopskiej, trzeba na początku pamiętać, iż w Etiopii jest pięć podstawowych ksiąg śpiewu liturgicznego wykonywanego w kościołach. *Zəmmare* zawiera psalmy eucharystyczne śpiewane przed przyjęciem Komunii. *Şomä dəggʷa* to antyfonarz przeznaczony do użycia w czasie Wielkiego Postu. *Mäwaśʿət* i *Ziq* są w użyciu tylko w wybrane święta – ten pierwszy także na pogrzebach, zwłaszcza osób duchownych. O ile powyższe zbiory hymnów stanowią *proprium*, a więc części zmienne liturgii, *ordinarium* zawarte jest w zbiorze zwanym *Məʿəraf*¹⁵.

Znanym jest fakt, iż we wczesnym Kościele bardzo ważnym elementem spotkań wiernych było odmawianie Psalmów¹⁶. Etiopski Ko-

¹⁰ L. RICCI, *Letteratura in lingua ghe'ez*, w: *Storia delle letterature d'Oriente*, red. Oscar Botti, Firenze 1969, 817.

¹¹ Język gyyz był jedynym językiem piśmiennictwa chrześcijańskiej Etiopii do XVIII wieku, do dzisiaj pozostaje językiem liturgicznym Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego.

¹² A. van LANTSCHOOT, *Abbā Salamā, métropolitte d'Ethiopie (1348-1388) et son rôle de traducteur*, w: *Atti del Convegno Internazionale di Studi Etiopici (Roma 2-4 aprile 1959)*, Roma 1960, 397-401.

¹³ DE LACY O'LEARY, *The Coptic theotokia*, London 1923.

¹⁴ Bez trudu można znaleźć nagrania między innymi na portalu YouTube, angielskie tłumaczenie tekstu często pojawia się na stronach internetowych parafii Kościoła etiopskiego w diasporze, zob. np. <http://stteklehaimanotottawa.org/sunday-school/teaching-prayer/> [dostęp 6 lutego 2016].

¹⁵ B. VELAT, *Me'erāf. Commun de l'office divin éthiopien pour toute l'année. Texte éthiopien avec variants*, Louvain 1961, 1-10.

¹⁶ Por. np. J.J. JANICKI, *U początków liturgii kościoła*, Kraków 2002, 37-47. Praktyka ta zaświadczona jest już w Nowym Testamencie, np. Kol 3, 16.

ściół Ortodoksyjny przechował wiele niezwykle archaicznych elementów chrześcijaństwa¹⁷, w tym także centralną rolę Psalmów w liturgii i edukacji. *Məʿəraf* to księga, której pierwotną funkcją zapewne było rozpisanie cyklu śpiewania Psalmów na cały rok liturgiczny wraz z towarzyszącymi im melodiami zapisanymi przy użyciu tradycyjnej etiopskiej notacji muzycznej. Z czasem oprócz Psalmów biblijnych zostały do niego włączone teksty, które Kościół uznał za niemal równe Psalmom i godne włączenia do liturgii¹⁸. Wśród tekstów tych nie zabrakło również *Wəddase Maryam*. W istocie utwór ten razem z Psalmami, kantykami biblijnymi oraz innym zbiorem hymnów maryjnych, zwanym *ʿAnqäṣä bərhan* („Brama światłości”), tworzy typowy etiopski modlitewnik występujący w niezliczonej liczbie rękopisów¹⁹.

Od strony formalnej *Wəddase Maryam* podzielone jest na siedem części przeznaczonych do czytania w kolejne dni tygodnia, przy czym zwyczajowo w rękopisach jako pierwsze występuje czytanie niedzielne, jako ostatnie – sobotnie. Nie zastosowano w nim środków charakterystycznych dla etiopskiej poezji (takich jak rymy czy określona konwencją struktura rytmiczna) ani nie nadano formalnej struktury któregoś z tradycyjnych etiopskich gatunków poetyckich (np. *sälam* czy *mälkä*²⁰). Mimo to, jak już wspomniano, tekst przeznaczony jest do śpiewania.

Pod względem treści „Pochwała Maryi” łączy fragmenty, w których mówiący zwraca się bezpośrednio do Maryi, wychwalając rozmaite Jej aspekty, z prowadzonymi w trzeciej osobie rozważaniami teologicznymi na Jej temat. Taka konwencja przypomina syryjskie poematy *memra*, których najsłynniejszym autorem był św. Efrema. Skądinąd wiele wątków w etiopskiej literaturze maryjnej ma swoje wyraźne analogie u Efrema, chociaż otwarte pozostaje pytanie, czy jest to skutek recepcji pism Efrema w Etiopii, czy też czerpania obu stron ze wspólnego źródła²¹.

¹⁷ Jedną z charakterystycznych cech Kościoła etiopskiego jest zachowanie niektórych elementów starotestamentalnych, których nie ma w innych Kościołach chrześcijańskich. Por. S. KUR, *Kościół etiopski*, w: *Kościół, wspólnota, herezje. Szkice z tradycji chrześcijańskich*, red. M. DOBKOWSKI, Warszawa 1997, 30. Nie należy przy tym sądzić, że Kościół etiopski jest swoistym żywym muzeum wczesnego chrześcijaństwa, wręcz przeciwnie, jest to ogromna (ok. 45 milionów wiernych) żywa wspólnota, reagująca od wieków na zmieniające się okoliczności.

¹⁸ F. HEYER, *Die Kirche Äthiopiens*, Berlin-New York 1971, 118.

¹⁹ K. STOFFREGEN-PEDERSEN, *Traditional Ethiopian exegesis of the Book of Psalms*, Wiesbaden 1995, 54.

²⁰ Wprowadzenie do etiopskiej poezji daje S. Kur w: *Muza chrześcijańska...*, 301-306.

²¹ Zagadnienie związków św. Efrema z Kościołem etiopskim omawia praca doktorska Ralpa Lee: *Symbolic interpretations in Ethiopic and Ephremic literature* obroniona w School of Oriental and African Studies w Londynie w 2011 roku.

Treść *Waddase Maryam* nie wydaje się szczególnie rygorystycznie skomponowana i pewne wątki powracają regularnie przez cały tekst, niemniej da się wyróżnić pewne idee dominujące w poszczególnych czytaniach.

Czytanie na poniedziałek poświęcone jest w zasadzie Chrystusowi, który jako drugi Adam, zapowiedziany przez proroka Izajasza, „narodził się w ciele Dziewicy bez ludzkiego nasienia i zbawił nas”. Maryja nie jest bezpośrednio przywołana poza powyższą wzmianką, ale każda zwrotka kończy się słowami *sä’ali länä qaddäst* – „Módl się za nami Święta”.

Czytanie wtorkowe, w większości wywiedzione ze Starego Testamentu, zawiera rozliczne porównania Maryi, która jest między innymi określona „drabiną, którą ujrzał Jakub”, „krzewem, który ujrzał Mojżesz” czy „skarbcem, który nabył Józef i znalazł w nim perłę drogocenną”. Maryja, czysta i zapieczętowana Dziewica, wybrana przez Boga piękna gołębica, sławiona jest tutaj ze względu na swoje cudowne macierzyństwo.

W czytaniu środowym parokrotnie powraca motyw Maryi jako bramy, „która zrodziła nam Zbawiciela”. Ponadto zostaje Ona utożsamiona z „Jeruzalem, miastem proroków i mieszkaniem radości wszystkich świętych”. Maryja nie ma sobie równych wśród całego stworzenia, jest większa od cherubinów, serafinów i od wszystkich świętych. Przywołana jest wizja proroka Ezechiela (zapewne Ez 43), która jawi się jako starotestamentowa zapowiedź chwały Maryi.

Kazanie czwartkowe skupia się na mesjańskich zapowiedziach w księgach Starego Przymierza: przywołane zostają niektóre fragmenty, gdzie pojawia się nazwa Betlejem (jak np. 2 Sm 23, 15). Postać Maryi zostaje skonfrontowana z Ewą, otworzyła Ona bowiem bramę raję zamkniętą przez tę drugą.

Czytanie piątkowe stanowi swoistą wariację na temat modlitwy „Zdrowaś Mario”, której fragmenty są w czytaniu wielokrotnie powtarzane i rozwijane. Wierni zostają przyrównani do archanioła Gabriela i podobnie jak on wychwalają Dziewicę. Postać Maryi odczytana zostaje przez pryzmat eklezjologii: „Jesteś namiotem obszernym, który gromadzi wierny lud chrześcijański”. W pieśni sobotniej pojawia się bodaj najbardziej zadziwiający, a typowy dla Etiopii motyw, czyli porównanie Maryi do Przybytku Mojżeszowego: „Jesteś przybytkiem, Ty, która nosisz miano święte świętych. W nim arka pokryta złotem ze wszystkich stron, a w niej tablice przymierza”. Motyw ten kontynuowany jest w czytaniu niedzielnym, gdzie dodatkowo Maryja zostaje przyrównana do sprzętów liturgicznych (świecznika i kadzielnicy) oraz do laski Aarona, „która wyrosła bez zasadzania i bez podlewania wodą”, w czym widać wyraźnie zapowiedź mesjańską.

2. Tradycyjna etiopska interpretacja *Wəddase Maryam*

Czytając „Pochwałę Maryi” czy jakiegokolwiek inne dzieło literatury etiopskiej, stykamy się z tekstem odległym chronologicznie, geograficznie, językowo i kulturowo. Nic dziwnego, że liczne znaczenia czytelne dla adresatów tych utworów mogą być dla nas całkowicie niewidoczne. Na szczęście w Etiopii istnieje pokaźna i fascynująca grupa tekstów dających nam wgląd w to, jak sami Etiopczycy rozumieli dawne dzieła w języku gə‘əz. Są to komentarze zwane *andəmta*²².

Powstanie tych komentarzy wiąże się z dyglosją, jaka panowała na obszarze chrześcijańskiej Etiopii. Przez wieki jedynym językiem piśmiennictwa był gə‘əz, zaś językami codziennej komunikacji były tigrinia w części północnej i amharski w części południowej Cesarstwa. Z biegiem czasu znajomość „świętego” języka gyyz zanikała, pojawiła się zatem konieczność sporządzenia tłumaczeń na język wehikularny, zaopatrzonych dodatkowo w objaśnienia teologiczne i historyczne²³. Powstające od XIX wieku komentarze *andəmta* zawierają parafrazę tekstów biblijnych i liturgicznych, ale też objaśnienia teologiczne, przekazywane ustnie przez pokolenia w etiopskich szkołach przykościelnych.

Komentarz do *Wəddase Maryam* znany jest z wielu rękopisów²⁴. Został on również opublikowany przez wydawnictwo Tənša’e zäGuba’e, oficjalną drukarnię patriarchatu w Addis Abebie²⁵. Dzięki temu komentarzowi możemy pogłębić nasze rozumienie całego tekstu i poznać etiopską interpretację poszczególnych jego fragmentów.

W kolejnych akapitach będzie podjęta próba, na przykładzie fragmentu na sobotę, prześledzenia treści teologicznej komentarza, a przede

²² Krótkie i użyteczne wprowadzenie do tej tematyki wraz z obszerną bibliografią daje: V. BÖLL, *Die amharischen andəmta Kommentare zur Liturgie und zur Bibel*, w: *Studia Aethiopica in honor of Siegbert Uhlig on the occasion of his 65th birthday*, red. V. BÖLL, D. NOSNITSIN, T. RAVE, WOLBERT G.C. SMIDT, E. SOKOLINSKA-IA, Wiesbaden 2004.

²³ Bardzo podobnym zjawiskiem było na przykład powstanie aramejskich targumów do Biblii hebrajskiej, por. S. MĘDALA, *Wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej*, Kraków 1994, 350-355.

²⁴ Duża ich grupa jest znana dzięki mikrofilmowym reprodukcjom przechowywanym w Hill Monastic Museum & Library w Collegeville, USA. Katalog tej kolekcji dostępny jest online: http://www.vhmmml.us/research2014/catalog/text_search.asp. Interesujący nas tekst zawierają mikrofilmy o sygnaturach: 1066, 1073, 1075, 1271, 3869, 4579, 5044, 5415, 5855.

²⁵ *Wəddäse Maryam qəddus Efrem yädärräsäw: käqädmo abbatočč siwärd siwarräd yämätaw nəbabunna tərg‘ame* [Pochwała Maryi napisana przez świętego Efrema: tłumaczenie i objaśnienie przekazane w tradycji przez dawnych ojców], Addis Abäba 1983 [=1990/1991]. W dalszej części numery stron odnoszą się do tego wydania, cytowanego jako WM.

wszystkim zidentyfikowania i zobrazowania konkretnymi przykładami zastosowania w komentarzu sposobów egzegezy, które ukazują związek Maryi ze Starym Testamentem.

2.1. Treść czytania sobotniego „Pochwały Maryi”

Aby zilustrować powyższe rozważania, przytoczymy tutaj w całości fragment oficjum przeznaczony do odczytania w sobotę oraz prześledzimy główne wątki jego tradycyjnej interpretacji. Oto objaśniany tekst:

1. *Czysta, jaśniejąca i święta we wszystkim, któraś obejmowała Pana swoimi rękami! Wszelkie stworzenie cieszy się z Nią wołając i mówiąc: Módl się za nami, Święta! Ciesz się, o pełna łaski, ciesz się, gdyż znalazłaś łaskę. Pan z Tobą.*

2. *Błogosławimy Twoją wielkość, o czcigodna Dziewico, i przesyłamy Ci wraz z aniołem Gabrielem radosną wieść, że z owocu Twego łona stało się zbawienie naszego rodu i przybliżyło nas do Boga, Jego Ojca. Módl się za nami, Święta!*

3. *Jak oblubieniec nieskalany Duch Święty spoczął na Tobie, a moc Najwyższego oceniła Cię, o Maryjo! Prawdziwie zrodziłaś Słowo, Syna Ojca, który trwa na wieki. Przyszedł i wybawił nas od grzechu. Módl się za nami, Święta!*

4. *Jesteś rodem z korzenia Dawida, zrodziłaś nam w ciele naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jedyne Słowo Ojca, które istniało przed światem, ukryło się i wzięło z Ciebie postać sługi. Módl się za nami, Święta!*

5. *Jesteś drugim niebem na ziemi, o Boża Rodzicielko! Wzeszło dla nas z Ciebie Słońce sprawiedliwości. Zrodziłaś Je według przepowiedni proroków bez nasienia [ludzkiego] i bez naruszania [dziewictwa]. Módl się za nami, Święta!*

6. *Jesteś przybytkiem, Ty, która nosisz miano święte świętych. W nim arka pokryta złotem ze wszystkich stron, a w niej tablice przymierza. Jesteś złotym koszem. Ukryta manna, to jest Syn Boży przyszedł i zamieszkał w Maryi, Dziewicy bez zmazy. Słowo Ojca stało się z Niej człowiekiem. Wydała na świat Króla chwały, przyszedł i zbawił nas. Cieszy się rajski ogród, gdy Baranek mówiący, Syn Ojca trwającego na wieki, przyszedł wybawić nas od grzechu. Módl się za nami, Święta!*

7. *Nazwano Cię Matką Chrystusa Króla. Po zrodzeniu go pozostałaś w dziewictwie mocą cudownej tajemnicy i zrodziłaś Emmanuela. Dlatego zachował Cię bez skazy. Módl się za nami, Święta!*

8. *Jesteś drabiną, którą ujrzał Jakub, nad którą był Bóg, gdyżносиłaś w swoim łonie uświęconym Tego, którego nie można w ogóle uj-*

rzec. Stalaś się dla nas orędowniczką u naszego Pana Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem z Ciebie dla naszego zbawienia. Módl się za nami, Święta!

9. Oto Pan wyszedł z Ciebie, o błogosławiona komnato czysta, aby zbawić cały świat, który stworzył w wielkości swego miłosierdzia. Wysławiajmy Go, wychwalajmy Go, gdyż jest dobry i miłujący ludzi. Módl się za nami, Święta!

10. Ciesz się, o pełna łaski, Dziewico bez zmazy, stworzenie czyste, chwało całego świata, światłości niegasnąca, świątynio niezniszczalna, lasko wiary niewzruszona, podpora świętych! Módl się za nami do Twego Syna, dobrego Zbawiciela naszego, aby się zmiłował i ulitował nad nami, aby przebaczył nasze grzechy. Módl się za nami, Święta!²⁶.

2.2. Dzień sobotni

Wybór soboty podyktowany jest szczególną funkcją tego dnia w tradycji etiopskiej. Jego symboliczna rola jest widoczna nawet w określeniach tego dnia w języku gyyz²⁷:

Sobota		Niedziela	
ሰንበት አይሁድ <i>sänbätä 'ayhud</i>	szabat żydowski	ሰንበት ክርስቲያን <i>sänbätä krəstiyan</i>	szabat chrześcijański
ቀዳሚት ሰንበት <i>qädāmit sänbät</i>	„pierwszy [z dwóch] szabat” (użyte np. w Dz 1, 12 w niektórych rękopisach)	አኩድ ሰንበት <i>'əhud sänbät</i>	w znaczeniu „pierwszy dzień tygodnia”, to wyrażenie użyte np. w Mk 16, 2; Łk 24, 1; J 20, 1)
ንኡስ ሰንበት <i>nə'us sänbät</i>	mały szabat	ዐቢይ ሰንበት <i>'abiyy sänbät</i>	wielki szabat

²⁶ Tłumaczenie ks. prof. Kura według wydania cytowanego powyżej. Nie jest to wprost powiedziane, ale należy przypuszczać, że tłumaczenie zostało dokonane z edycji Friesa z pominięciem alternatywnych lekcji podanych w aparacie krytycznym. Podział tekstu na poszczególne dni na numerowane części nie występuje w etiopskim oryginale.

Już samo spojrzenie na powyższą terminologię pokazuje, że w tradycji etiopskiej szabat i niedziela są ze sobą ściśle związane, wręcz komplementarne. Świętość soboty wywiedziona ze Starego Testamentu dla Etiopczyków nie podlegała dyskusji, wiele kontrowersji budziła natomiast kwestia, czy sobota winna być traktowana jako dzień równie święty jak niedziela czy też niedziela powinna mieć prymat²⁸. Istniała również po-niekąd kompromisowa koncepcja jednego szabatu trwającego czterdzie-ści dziewięć godzin (dwa pełne dni, czyli sobota i niedziela, oraz jedna godzina w piątek na pamiątkę pochówku Chrystusa)²⁹. Tak czy inaczej, sobota jest dniem, który symbolizuje łączność pomiędzy Starym a No-wym Przymierzem i w takim też duchu utrzymane jest sobotnie czyta-nie „Pochwały Maryi”.

Z części wstępnej do czytania sobotniego dowiadujemy się, że to właśnie tego dnia Maryja objawiła się Efremowi, prosząc: „Wychwal mnie”. Efrem poprosił o błogosławieństwo, na co Maryja odpowiedzia-ła: „Błogosławieństwo mojego Syna i Jego Ojca i Ducha Świętego niech spocznie na tobie”³⁰.

2.3. Symbolika starotestamentowa

Jest rzeczą wiadomą, że liczne fragmenty Starego Testamentu moż-na interpretować w kontekście maryjnym³¹. Nie inaczej przedstawia się to w tradycji etiopskiej, do której należy *Waddase Maryam*. W oma-wianym tekście znajdujemy porównanie Maryi do przybytku Świątyni (cz. 6) oraz drabiny Jakubowej (cz. 8). Pierwsze porównanie występu-je często w etiopskiej poezji maryjnej³², ponadto aluzyjnie jest ono tak-że obecne w sztuce etiopskiej, gdzie zwłaszcza we wczesnych (XIV-XVI wiek) iluminacjach Ewangelii Maryja przedstawiana jest, jak się wydaje,

²⁷ A. DILLMANN, *Lexicon linguae aethiopicae cum indice latino*, Lipsiae 1865, kol. 369-370. Szerzej na temat idei niedzieli jako chrześcijańskiego szabatu zob. HAB-TEMICHAEL KIDANE, *The Sänbät-Sunday in Gə'əz liturgical texts*, w: *Studies in Ethiopian Languages, Literature, and History. Festschrift for Getatchew Haile*, red. A.C. McCOLLUM, Wiesbaden 2017, 321-344.

²⁸ Szerzej na temat szabatu w Etiopii zob. E. HAMMERSCHMIDT, *Stellung und Bedeutung des Sabbats in Äthiopien*, Stuttgart 1963.

²⁹ GETATCHEW HAILE, *The forty-nine hour Sabbath of the Ethiopian Church*, „Journal of Semitic Studies” vol. 33(1988) no. 2, 233-254.

³⁰ WM 168.

³¹ I. ZIELONKA, *Teksty Starego Testamentu w czytaniach mszalnych na uroczystości maryjne*, Niepokalanów 2012.

³² Np. አንድ ውሉቱ ዘኮንኪ ጸርሐ ቅድሳት ወመቅደስ ቅድስተ ቅዱሳን ወመንጠላዕተ ብርሃን ወመንበረ ስብሐት ዘኢይትረገግም *Stalaś się komnatą świętości, świątynią Świątynicy Najświętszej, zasłona światła i niewytlumaczalnym tronem chwały*, por. A. GROHMANN, *Aethiopische Marienhymnen*, Leipzig 1919, 315.

równie często w kontekstach wiążących Ją ze świątynią (ofiarowanie, próba gorzkiej wody), jak w znanych z przekazu ewangelicznego sytuacjach wiążących Ją z Synem³³.

Nieco rzadsze jest porównanie Maryi do drabiny Jakubowej, obecne choćby już u Jana Damasceńskiego w Pierwszej homilii na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Egzegeta, komentując fragment o drabinie Jakubowej, stwierdza:

Niektórzy [mówią]: wizja, jaką ujrzał [Jakub] była w sobotę. Wizja zakończyła się we wtorek³⁴.

Nie wydaje się, aby podobne chronologiczne umiejscowienie wizji Jakuba pochodziło z bliżej nieokreślonej w tekście literatury egzegetycznej (np. z targumów). Można natomiast poszukać jego źródeł w tradycji etiopskiej. W literaturze egzegetycznej dniom tygodnia przyporządkowana jest określona symbolika, która odwołuje się do kolejnych dni stworzenia świata, to zaś działo się od niedzieli do piątku. Według jednej z tradycji, każdemu z pięciu dni przyporządkowany jest jeden z tzw. „pięciu filarów wiary”, czyli podstawowych doktryn chrześcijaństwa. W tej tradycji wtorek odpowiada doktrynie o Wcieleniu³⁵, a więc doskonale komponuje się z przewodnim motywem *Wəddase Maryam*.

Starotestamentowe skojarzenia egzegety mogą być stosunkowo nieoczywiste. W części dziesiątej oficjum napotykaemy frazę „stworzenie czyste” (oryg. ልክከት ቅድስት *ləhək^wət qəddast*, przy czym *ləhək^wət* oznacza prócz „stworzenia” także „wyrób” np. z gliny). Egzegeta odsyła nas³⁶ do epizodu z 2 Krl 2, 18-21, w którym prorok Elizeusz za pomocą misy (tu w Biblii etiopskiej pada właśnie słowo *ləhək^wət*) z solą uzdrawia wody, aby mogli z nich korzystać mieszkańcy Jerycha. Egzegeta wyjaśnia:

Misa jest symbolem Naszej Pani, sól – Pana, zatrucie [wód] – kary za grzechy i przekleństwa. Zatrucie zaś pochodzi z wody, a nie z ziemi, a kara za grzechy i przekleństwa pochodzi od diabła, nie od Adama³⁷.

³³ M. KRAWCZUK, *Apokryfy Nowego Testamentu jako inspiracja dla sztuki chrześcijańskiej: przypadek ikonografii próby gorzkiej wody w etiopskich iluminacjach*, „Zeszyty Naukowe KUL” t. 60 (2017) z. 2/238, 339-350.

³⁴ WM 176.

³⁵ R.W. COWLEY, *Ethiopian Biblical exegesis. A study in exegetical tradition and hermeneutics*, Cambridge 1988, 258. Dodajmy, że istnieją też inne wykładnie symboliki dni tygodnia, np. taka, która wiąże dni tygodnia z najważniejszymi świętami w roku liturgicznym. Według niej wtorkowi odpowiada Zesłanie Ducha Świętego. We wtorkowy poranek Bóg stworzył rośliny, drzewa i nasiona. TAMŻE, 173.

³⁶ WM 179.

³⁷ TAMŻE, 180.

Dzięki wykorzystaniu tożsamości użytego słowa (i swojej dogłębnej znajomości tekstu Biblii) egzegeta odczytuje tu bardzo oryginalną prefigurację.

Jak wspomniano, niezwykle istotnym wątkiem etiopskiej teologii jest utożsamienie Maryi z Syjonem i świątynią jerozolimską. W części szóstej Maryja przyrównana jest do przybytku (*däbtära*) oraz określona mianem „święte świętych” (*qəddus qəddusan*). Terminem tym określa się po etiopsku nie tylko biblijne sanktuarium, ale również wewnętrzną część kościoła, gdzie z dala od oczu wiernych księży sprawują Eucharystię. W języku etiopskim słowo określające przybytek również jest rodzaju żeńskiego, tym bardziej więc nasuwa się analogia, że tak jak sanktuarium biblijne mieściło w swoim wnętrzu tablice prawa, Maryja nosiła w sobie Chrystusa. Egzegeta, komentując tę część, stwierdza:

*masz [Maryjo] przymierze [etiop. kidan],
w którym zapisane jest prawo*³⁸.

Użyte słowo *kidan* oznacza przymierze w sensie biblijnym (używane jest np. w złożeniu *baluy kidan* „Stary Testament”), zarazem jednak odsyła do etiopskiej idei „przymierza łaski” (*kidanä məhrät*), zgodnie z którym Maryja jest w stanie uzyskać od Syna wybaczenie dla każdego grzesznika proszącego Ją o łaskę³⁹.

Komentując część szóstą poematu, egzegeta doszukuje się analogii pomiędzy strukturą budynku kościelnego a Maryją. Należy wyjaśnić, że tradycyjny Kościół etiopski składa się z trzech koncentrycznie ułożonych przestrzeni o rosnącym w kierunku centrum stopniu świętości. Są to, idąc od zewnątrz: dziedziniec (*qəne maḥlet*), gdzie wierni stoją podczas mszy, przedsionek (*qəddäst*), gdzie przyjmują komunię, oraz sanktuarium (*mäqdäs*), gdzie znajduje się niewidoczny dla wiernych ołtarz, na którym spoczywa replika tablic Przymierza (*tabot*). Według tradycji etiopskiej taki układ ściśle odzwierciedla strukturę świątyni jerozolimskiej⁴⁰. Komentarz wyjaśnia:

*Sanktuarium jest symbolem Jej [Maryi] ciała
i duszy, przedsionek – Jej rozumu, tabot – Jej
łona, ołtarz – Wcielenia*⁴¹.

³⁸ WM 174.

³⁹ A. MARCANDALLI, „I miracoli di Maria”. *Spiritualità Mariana e pietà popolare abissina*, Roma 2003, 88. Szerzej na temat „przymierza łaski” zob. S. KUR, *Bóg Ojciec a Maryja w tradycji etiopskiej*, „Salvatoris Mater” 1(1999) nr 2, 213-214.

⁴⁰ A. WONDIMAGEGNEHU, J. MOTOVU, *The Ethiopian Orthodox Church*, Addis Ababa 1970, 46.

⁴¹ WM 174.

Jest tu zatem wyłożona analogia: kościół – świątynia jerozolimska – Maryja. W tym kontekście należy wspomnieć, że każdy kościół w Etiopii z definicji poza swoim podstawowym wezwaniem nosi zawsze także wezwanie Maryi⁴². Każdy kościół jest zatem zarazem odpowiednikiem świątyni dla ludu Nowego Przymierza, jak i ziemskim odpowiednikiem ciała Maryi.

W części czwartej omawianego tekstu pojawia się nawiązanie do genealogii Maryi. Oto jak zostaje rozwinięte w komentarzu:

*Korzeń rośnie w dół i w górę. W górę to znaczy [do] Jessego, w dół to znaczy [do] Joachima, a punktem spotkania [jest] Dawid*⁴³.

Egzegeta podkreśla zatem dosłowne pokrewieństwo z Dawidem, by w ten sposób zaznaczyć też pokrewieństwo symboliczne. Dawid sprowadził Arkę Przymierza do Jerozolimy, Maryja – jak to zostaje stwierdzone w tej samej części – zrodziła Zbawiciela. Nadmienić można, że biblijny Dawid nie jest postacią bardzo prominentną w etiopskiej literaturze apokryficznej, w odróżnieniu choćby od Salomona, który odgrywa kluczową rolę między innymi w jednym z najważniejszych dla tradycji etiopskiej tekstów – „Chwale królów”⁴⁴. Imię Dawid nosiło natomiast kilku cesarzy Etiopii, z których najważniejszym był panujący w latach ok. 1379-1413 Dawid II. Był on ojcem cesarza Zär’a Ya’əqoba, który wprowadził w Etiopii niezwykle rozbudowany kult Maryi⁴⁵. Sam Dawid również był wielkim czcicielem Maryi, co przejawia się choćby we wprowadzonej za jego czasów ikonografii, w której cesarz przedstawiony jest w trakcie dokonywania prostracji przed Maryją⁴⁶.

3. Podsumowanie

Wəddase Maryam, wedle wszelkiego prawdopodobieństwa oryginalny utwór etiopski, jest poematem liturgicznym. Służy przede wszystkim

⁴² E. FRITSCH, *The altar in the Ethiopian Church: history, forms and meanings*, w: *Inquiries into Eastern Christian Worship: Selected Papers of the Second International Congress of the Society of Oriental Liturgy, Rome, 17-21 September 2008*, red. B. GROEN, S. HAWKES-TEEPLES, S. ALEXOPOULOS, Leuven [etc.] 2012, 466. Ściśle rzecz biorąc, wezwanie nosi nie tyle kościół, co znajdujący się w nim *tabot*.

⁴³ WM 171.

⁴⁴ St. Strelcyn (tłum.), *Kebra Nagast, czyli chwała królów Abisynii: fragmenty*, Warszawa 1956.

⁴⁵ GETATCHEW HAILE, *The mariology of Emperor Zär’a Ya’əqob of Ethiopia: texts and translations*, Roma 1992.

⁴⁶ Zob. reprodukcja w: S. UHLIG, *Encyclopaedia aethiopica*, vol. 2, Wiesbaden 2005, 112.

oddawaniu czci Maryi, ale jednocześnie komunikuje określone prawdy teologiczne. W tym sensie nasuwa skojarzenia z syryjskimi homiliami metrycznymi (*memra*) znanymi między innymi z twórczości Efrema Syryjczyka, chociaż raczej nie należy doszukiwać się tutaj bezpośredniej inspiracji. Główne idee tekstu, takie jak utożsamienie Maryi z przybytkiem świątyni (bądź samą świątynią) czy Jej rola wstawienniczki u Syna są w *Wəddase Maryam* wyrażone wprost. Tradycyjny amharski komentarz pozwala jednak odszyfrować ukryte sensy i mniej oczywiste związki pomiędzy Starym a Nowym Testamentem. Komentarze dowodzą dogłębnej znajomości Pisma Świętego u etiopskich uczonych i stanowią interesujący przykład ich intelektualnej kreatywności.

Dr Marcin Krawczuk
Katedra Języków i Kultur Afryki
Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego

Uniwersytet Warszawski
Wydział Orientalistyczny
Katedra Języków i Kultur Afryki
Krakowskie Przedmieście 26/28
PL - 00-927 Warszawa
e-mail: mkrawczyk@uw.edu.pl

Bibliografia

- Aymro Wondmagegnehu, J. Motovu, *The Ethiopian Orthodox Church*, Addis Ababa 1970.
- Böll V., *Die amharischen andämta Kommentare zur Liturgie und zur Bibel*, w: *Studia Aethiopica in honor of Siegbert Uhlig on the occasion of his 65th birthday*, red. V. Böll, D. Nosnitsin, T. Rave, Wolbert G.C. Smidt, Evgenia Sokolinskaia, Wiesbaden 2004.
- Conti Rossini C., *Vitae sanctorum antiquiorum. Gadla Yārēd seu Acta sancti Yārēd*, Romae-Parisiis 1904.
- Cowley R.W., *Ethiopian Biblical exegesis. A study in exegetical tradition and hermeneutics*, Cambridge 1988.
- Dillmann A., *Lexicon linguae aethiopicae cum indice latino*, Lipsiae 1865.
- Ferret A., Galinier J.G., *Voyage en Abyssinie dans les provinces du Tigre, du Samen et de l'Amhara*, t. 2, Paris 1847.
- Fries K., *Weddāsê Mārjām. Ein äthiopischer Lobgesang an Maria, nach mehreren Handschriften herausgegeben und übersetzt*, Leipzig 1892.
- Fritsch E., *The altar in the Ethiopian Church: history, forms and meanings*, w: *Inquiries into Eastern Christian Worship: Selected Papers of the Second International Congress of the Society of Oriental Liturgy, Rome, 17-21 September 2008*, red. Bert Groen, Steven Hawkes-Teeples, Stefanos Alexopoulos, Leuven [etc.] 2012.
- Getatchew Haile, *The forty-nine hour Sabbath of the Ethiopian Church*, "Journal of Semitic Studies", vol. 33 (1988) no. 2, 233-254.

- Getatchew Haile, *The mariology of Emperor Zär'a Ya'aqob of Ethiopia: texts and translations*, Roma 1992.
- Grohmann A., *Aethiopische Marienhymnen*, Leipzig 1919.
- Habtemichael Kidane, *The Sänbät-Sunday in Gə'əz liturgical texts*, w: *Studies in Ethiopian Languages, Literature, and History. Festschrift for Getatchew Haile*, red. A.C. McCollum, Wiesbaden 2017.
- Hammerschmidt E., *Stellung und Bedeutung des Sabbats in Äthiopien*, Stuttgart 1963.
- Heyer F., *Die Kirche Äthiopiens*, Berlin-New York 1971.
- Janicki J.J., *U początków liturgii Kościoła*, Kraków 2002.
- Krawczuk M., *Apokryfy Nowego Testamentu jako inspiracja dla sztuki chrześcijańskiej: przypadek ikonografii próby gorzkiej wody w etiopskich iluminacjach*, „Zeszyty Naukowe KUL” t. 60 (2017) z. 2/238, 339-350.
- Kur S., *Bóg Ojciec a Maryja w tradycji etiopskiej*, „Salvatoris Mater” 1(1999) nr 2, 210-222.
- Kur S., *Kościół etiopski*, w: *Kościoty, wspólnoty, herezje. Szkice z tradycji chrześcijańskich*, red. M. Dobkowski, Warszawa 1997.
- Lantschoot A. van, *Abbā Salamā, métropolitte d'Ethiopie (1348-1388) et son rôle de traducteur*, w: *Atti del Convegno Internazionale di Studi Etiopici (Roma 2-4 aprile 1959)*, Roma 1960, 397-401.
- Lee R., *Symbolic interpretations in Ethiopic and Ephremic literature*, praca doktorska obroniona w School of Oriental and African Studies w Londynie w 2011 roku.
- Marcandalli A., „*I miracoli di Maria*”. *Spiritualità Mariana e pietà popolare abissina*, Roma 2003.
- Mędala S., *Wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej*, Kraków 1994.
- Muza chrześcijańska*, t. 1: *Poezja armeńska, syryjska i etiopska*, red. i oprac. Marek Starowieyski, Kraków 1984.
- O'Leary D.L., *The Coptic theotokia*, London 1923.
- Ratzinger J., *Córa Syjonu. Maryja w refleksji Kościoła*, Warszawa 1997.
- Ricci L., *Letteratura in lingua ghe'ez*, w: *Storia delle letterature d'Oriente*, red. Oscar Botti, Firenze 1969, 807-850.
- Stoffregen-Pedersen K., *Traditional Ethiopian exegesis of the Book of Psalms*, Wiesbaden 1995.
- Strelcyn St. (tłum.), *Kebrā Nagast czyli chwała królów Abisynii: fragmenty*, Warszawa 1956.
- Teksty o Matce Bożej: kościoły przedchalcedońskie*, wstęp, wybór, oprac., posł. H. Paprocki, Niepokalanów 1995.
- Velat B., *Me'erāf. Commun de l'office divin éthiopien pour toute l'année. Texte éthiopien avec variants*, Louvain 1961.
- Wəddäse Maryam qəddus Efrem yädärräsäw: käqädmo abbatočč siwärd siwarräd yämättaw nəbabunna tərg'ame* [Pochwała Maryi napisana przez świętego Efrema: tłumaczenie i objaśnienie przekazane w tradycji przez dawnych ojców], Addis Abäba 1983 [=1990/1991].
- Witakowski W., *Syriac influences in Ethiopian culture*, „Orientalia Suecana” 38/39 (1989/1990).
- Wright W., *Catalogue of the Ethiopic manuscripts in the British Museum*, London 1877.

Zielonka I., *Teksty Starego Testamentu w czytaniach mszalnych na uroczystości maryjne*, Niepokalanów 2012.

Zotenberg H., *Catalogue des manuscrits éthiopiens (gheez et amharique) de la Bibliothèque nationale*, Paris 1877.

Żelazny J.W., *Zarys literatury patrystycznej kręgu języka syryjskiego*, Kraków 2011.

The Old Testament prefigurations of Virgin Mary according to a traditional Ethiopian commentary to a Marian liturgical hymn *Waddase Maryam* („The Praise of Mary”)

(Summary)

The article describes an Ethiopian liturgical hymn *Waddase Maryam* written in Classical Ethiopic (Ge'ez) in ca. 15th Century as well a traditional commentary to this work compiled in Amharic. The hymn contains numerous allusions to the prefigurations of Mary in the Old Testament comparing her to i. a. the Sanctuary of the Jerusalem Temple or to the Jacob's ladder. The commentary develops these themes in a creative way at the same time providing additional interpretation by e. g. discovering Marian prefiguration in the story of Elisha from 2 Kings 2, 18-21 or by presenting a church building as a symbolic earthly representation of Mary. The commentary shows a profound knowledge of the Bible by Ethiopian scholars and serves as an interesting example of native Ethiopian exegetical tradition.

Keywords: Virgin Mary, Ethiopia, Old Testament, exegesis, Marian prefigurations.

Słowa kluczowe: Maryja, Etiopia, Stary Testament, egzegeza, zapowiedzi maryjne.